

KATTA VA MAKTABGA TAYYORLOV GURUHLARDA ATROF-MUHIT BILAN TANISHTIRISHGA DOIR OLIB BORILADIGAN TA'LIM-TARBIYAVIY ISHLAR

Esonova Maloxat Akilovna¹, Saminjonova Gulzira G'ulomjon qizi², Musinova Saida Farhodjon qizi³

¹Qo`qon DPI dotsenti, ²Qo`qon DPI Maktabgacha ta`lim yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314777>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari borliq va unga tutash hodisalar va tabiatni sevishga qaratilgan holatlarni ko'rish mumkin. Bola tarbiyasida tabiatning o'z o'rni borligi va undan oqilona foydalanishni tushuntirish zarurligi alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tabiat, inson, rol, Markaziy Osiyo, mutafakkir, muhofaza, fikr, tarix, tanishtirish, metod, fan.

Abstract. Preschoolers can see the events that take place and the events that take place in it, and the love of nature. Special emphasis was placed on the role of nature in the upbringing of children and the need to explain its rational use.

Keywords: nature, man, role, Central Asia, thinker, conservation, thought, history, introduction, method, science.

Tarbiyachi bolalarni atrof-muhit bilan (narsalar, jonli tabiat hodisalari, ijtimoiy hayot hodisalari) tanishtirishda bolalarning bilish faoliyatini yo'lga qo'yar va boshqarar ekan, har bir bolani shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlarini qo'llabquvvatlab uning to'plagan tajribasini tartibga solishda yordamlashadi, unga yangi bilimlar beradi, unda qiziquvchanlik va kuzatuvchanlik qobiliyatlarini tarbiyalaydi, o'zini qurshab turgan olamni bilishga bo'lgan qiziqishini o'stiradi. Bolalarga ona-Vatanimiz haqida so'zlab, uni sevish, ardoqlash, unga munosib farzand bo'lish haqida suhbatlashib, ular qalbida Vatan tuyg'usini shakllantirib borish: Vatan tuyg'usi – bu onalar allasi, bobolar o'giti, oila tarbiyasidan boshlanadi. Vatan tuyg'usi – bu milliy qadriyatlar, urf odatlarni qadrlash, sevish va undan faxrlanish degani. Vatan tuyg'usi – buyuk siymolarimizdan ibrat olish degani. Ibn Sino, Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Mirzo Bobur, Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi kabi otabobolarimizni tanish, ulardan faxrlanish, ularni doimo eslamok degani. Vatan tuyg'usi – bu Vatanga munosib farzand bo'lishni anglash degani. Vatan tuyg'usi – bu Vatani, xalqi uchun kurashgan millatimiz fidoiylaridan ibrat olish degani. Ular kabi vatanparvar bo'lishni niyat qilib qolish degani. Shuningdek bolalarga davlatimiz tili, davlatimiz ramzlari- bayrog'i, gerbi, madhiyasi haqida tushunchalar beriladi. Bunda bolalarga davlat ramzlari O'zbekiston xalqining shon-sharafi, g'ururi ekanligini, davlat ramzlarini e'zozlash, qadrlash, sevish – o'z qadr-qimmatini, o'z mamlakatiga va shaxsan o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash degani ekani tushuntiriladi. Davlat ramzlari bo'lmish bayroq va gerbdagi ifodalarning ma'nosi tushuntirilib, ramzlarga nisbatan hurmat, faxr tuyg'usi uyg'otiladi. Shu maqsadda bolalarga bayroq va gerbdagi ifodalarni har bir tasviri (boshqoq, paxta, quyosh, humo qushi, oy, yulduzlar, ranglar) izohlab berilib, ma'nosi tushuntiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida Davlat madhiyasini tik turib, o'ng qo'l ko'krakka qo'yilib tinglash va aytish tarbiyalanadi. Bu eng yaxshi sharqona milliy an'analarimizning yaqqol namoyonidir. Bu ehtirom Davlat madhiyasiga bo'lgan hurmatimizdir. Madhiya katta yig'ilishlarda, uchrashuvlarda tantanali

yangrashi haqida qisqacha soʻzlab beriladi. Davlat ramzlarini hurmat qilish, Vatanimizni qanchalik sevishimizni bildirishi bolalarga anglatiladi. Bolalarni ijtimoiy hayot hodisalarini bilish jarayonida xalq amaliy sanʼati milliy hunarmandchiligidan: zargarlik, zardoʻzlik, misgarlik, ganchkorlik kabilar bilan tanishtiriladi. Bolalarning kattalar mehnati haqidagi tasavvurlarini rivojlantirishni davom ettiriladi. Ishlab chiqarish korxonalari, qurilishlar Shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuv texnologiyalari Shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuv bolalarning real shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlari amalga oshiriladigan, bolalar tomonidan shaxsiy tajriba va bilimlar samarali toʻplanadigan taʼlim muhitini yaratishni oʻz ichiga oladi. Shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuv – bu bolalarning shaxsiy xususiyatlari (feʼl atvori, qiziqishlari, ehtiyojlari, rivojlanishida muhtoj tomonlari, intilishi) va shaxsiy qiziqishlari (intellektual, kommunikativ, badiiy, jismoniy qobiliyatlari)ni inobatga olgan holda taʼlimiy jarayonlarni rivojlanish markazlarida tashkil etish nazarda tutiladi. Shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuvning texnologiyalari quyidagi

texnologiyalari amaliyotga tatbiq etilgan:

- tadqiqot (muammolarni izlash, kashfiyot orqali oʻrganish, tajriba);
- kommunikativ (munozara, nutqni rivojlantirish, fantaziya, notiqlik) ;
- oʻyin (oʻyin orqali oʻrganish, ertak, vaziyat, sahnalashtirish – fantaziya kirish);
- psixologik (oʻz taqdirini oʻzi belgilash – bolani tanlashga oʻrgatish, oʻzini-oʻzi boshqarish, oʻzini oʻzi himoya qilish, oʻz-oʻzini tarbiyalash);

● faoliyat (bola bilimlarni tayyor holda emas, balki taʼlim -tarbiya jarayonida oʻzi oʻrganadi. Taʼlim-tarbiyani tuzilishi faol qadamlar tizimini oʻz ichiga oladi);

● refleksiya (individuallikni saqlash, ijodiy yaratuvchanlik, shaxsiylik -ni har qanday faoliyatda shaxs sifatida saqlab qolish, oʻzini -oʻzi aniqlash vositasi).Ilmiy tadqiqotlar jarayonida men sh axsga yoʻnaltirilgan yondashuv taʼlimiy faoliyatida “Men va atrof”, “Sehrli soʻzlar”, “Aqlli sonlar”, “Intellektual mashqlar”texnologiyalarni qoʻlladim va bu texnologiyalarni samarasini amaliyotimda koʻrdim.

1. “Men va atrof” texnologiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalarni qiziqishiga koʻra atrof muhit haqidagi tushunchalarni rivojlantirish. Bolani qiziqqan narsasi haqidagi tasavvurlarini kengaytirish va mustahkamlash maqsadida ularning bergan savollariga nazariy hamda amaliy tadqiqotlarga asoslanib maʼlumot berish. Kuzatish, ekskursiya, taʼlimiy oʻyinlar, kashfiyot, tajriba, suratlarni koʻrish, badiiy adabiyotni oʻqish. “Men va atrof” texnologiyasi asosida “Men va atrof” parsial dasturini ishlab chiqdim. Maktabgacha yoshdagi bolalarning qiziqqan narsasi haqidagi tasavvurlarini kengaytirish va mustahkamlash maqsadida tarbiyachi bolaga bilim, tushuncha berishda albatta bolaning yosh xususiyatini inobatga olgan holda “Men va atrof” parsial dasturidan foydalanishi tavsiya etiladi.

2. “Sehrli soʻzlar” texnologiyasi – bolalarni milliy, umuminsoniy va maʼnaviy qadriyatlar asosida bolalarga taʼlim-tarbiya berish, rivojlantirishning samarali natijasini koʻrish imkonini beradi. “Sehrli soʻzlar” texnologiyasi orqali bolalarni sehrli soʻzlarining “Assalomu alaykum”, “Rahmat”, “Xoʻp boʻladi”, “Kechiring”, “Labbay” soʻzlarining mazmunini anglash bilan ularni milliy madaniyat va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalab, oʻzining millati va oʻz madaniyatining muhim elementlarini bilishga oʻrgatiladi (ertak, hikoya, vaziyat, oʻyin, sahnalashtirish) .

Mavzu: “Sehrli soʻzlar”

Maqsad: Bolalarga “sehrli soʻzlar” soʻzlarining mazmunini tushuntirish. “Assalomu alaykum”, “Rahmat”, “Xoʻp boʻladi”, “Kechiring”, “Labbay” kabi soʻz va iboralari sehrli

soʻzlar ekanligini bolalarga tushuntirish. Bolalarda kattalarga va tengdoshlariga nisbatan samimiy munosabatda boʻlish tuygʻusini tarbiyalash. Kattalarga “assalomu-alaykum” degan soʻzni toʻgʻri va toʻliq aytib salomlashishga oʻrgatish. Bolalarga “Assalomu alaykum” – senga salomatlik tilayman, degan maʼnoni anglatsa “Vaalaykum assalom” – “sizga ham salomatlik tilayman” degani ekanligini tushuntirish. Oʻzbek milliy qadriyat – oʻzbekona milliy salomlashishning oʻziga xosligi: tabassum, ochiq chehra samimiy mehr bilan bir-biriga boqish, “Assalomu alaykum” deb salomlashganda ochiq chehralik va tabassum bilan salom beruvchi, alik oluvchilarning tovushlari bir-birlariga eshitarli boʻlishi kerakligini tushuntirish. Salom-alikning mohiyatini chuqur tushunib yetishga, qadriga yeta olish, toʻgʻri salomlashishga oʻrgatish. “Assalomu alaykum” iborasi haqidagi hikoyasidan oʻqib berish. Kutilayotgan natijalar: Bolalar “Assalomu alaykum”, “Rahmat”, “Xoʻp boʻladi”, “Kechiring”, “Labbay” kabi soʻz iboralari sehrli soʻzlar ekanligini bilib oladilar. Bolalarda kattalarga va tengdoshlariga nisbatan samimiy munosabatda boʻlish kompetensiyalari tarbiyalanadi. Kerakli jihozlar: Mavzu boʻyicha mazmunli rasmlar, salom berishning oʻziga xos qoidalari ifodalangan rasmlar.

Qoʻllanilgan texnologiyalar:

“Kommunikativ” texnologiyasi. (mazkur texnologiya asosida bolalarga oʻz fikrini bayon etish, bahslashish, munozaraga kirishish, tasavvurlarini erkin nutq vositasida ifodalashga oʻrgatildi);

“Sehrli soʻzlar” texnologiyasi bolalarni milliy, umu minsoniy va maʼnaviy qadriyatlar asosida bolalarga taʼlim-tarbiya berish, rivojlantirishning samarali natijasini koʻrish imkonini beradi.

“Sehrli soʻzlar” texnologiyasi orqali bolalarni sehrli soʻzlarining “Assalomu alaykum”, “Rahmat”, “Xoʻp boʻladi”, “Kechiring”, “Labbay” soʻzlarining mazmunini anglash bilan ularni milliy madaniyat va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalab, oʻzining millati va oʻz madaniyatining muhim elementlarini bilishga oʻrgatiladi. (ertak, hikoya, vaziyat, oʻyin, sahnalashtirish) “Refleksiya” texnologiyasi (individuallikni saqlash, ijodiy yaratuvchanlik, shaxsiylikni har qanday faoliyatda shaxs sifatida saqlab qolish, oʻzini -oʻzi aniqlash vositasi).

Suhbatning borishi:

Tarbiyachi: Bolalar, soʻzlar sehrli boʻlishini eshitganmisiz?

Bugun men sizga “Sehrli soʻzlar” haqida soʻzlab beraman. Ha, bolalar sehrli soʻzlar boʻladi.

“Assalomu alaykum” – 1-sehrli soʻz, bu soʻzning maʼnosi senga salomatlik tilayman, degan maʼnoni anglatsa 2 -sehrli soʻz “Vaalaykum assalom”, bu soʻzning maʼnosi – “sizga ham salomatlik tilayman” ekanligini bildiradi.

Bu soʻzlarni aytganda yaʼni “Assalomu alaykum” deb salomlashganda ochiq chehra va tabassum bilan qoʻlimizni koʻksimizga qoʻyib oldinga sal egilgan holda tavoze bilan salom berish kerak, alik oluvchi larning tovushlari bir-birlariga eshitarli boʻlishi kerak. Bu soʻzlar shunday aytilgandagina sehrli boʻladi.

Soʻngra tarbiyachi bolalarga salom berishning oʻziga xos qoidalari rasmlar orqali izohlab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ilk qadam” davlat oʻquv dasturi Toshkent-2022.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori "O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi".
3. Esonova Maloxatxon Akilovna Maktabgacha pedagogika. O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2022.
4. Malikovna, Nazirova Guzal, and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071 11.12 (2022): 415-417.
5. Achilova S. Pedagogical opportunities for the upbringing of physical qualities by purposeful development of action potential in preschool children // *International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research*. Vol.11. Date of publication: 04.04.2022, – P.134-143.(IF 7.429).
6. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
7. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
8. A.Z.Baxodirovna, "Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" *Science and innovation* 3 (special issue 31), 38-44 2024y
9. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» *International conference of education, research and innovation* 1 (2), 50-62 2023
10. SX Achilova Pedagogning maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashning amaliy ahamiyati va ijtimoiy zaruriyati *Science and Education* 4 (5), 963-967
11. CX Ачиллова ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ *International Conference of Education, Research and Innovation* 1 (2), 63-74
12. S Achilova МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARNI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI *Наука и технология в современном мире* 2 (16), 69-71
13. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO‘LLANILISHI 3 (7), 22-25
14. G ST Turg‘unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... *Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности*. Ташкент
15. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova *Modern trends in the education of children of preschool age* Tashkent-2015
16. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. *International Journal of Early Childhood Special Education* 14 (5) 2022

17. GM Nazirova STEAM TECHNOLOGIES, A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 1 (3 ... 2024
18. EM Akilovna МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА БОЛАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МАРКАЗЛАГА YO'NALTIRISH USULLARI Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
19. EM Akilovna, M Nodiraxon МАКТАБГАЧА 6-7 YOSHLI BOLALARNI O'QITISHDA МАТЕМАТИК БИЛИMLAR BERISH Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
20. EM Akilovna, B Diliruxsor МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING МАТЕМАТИК РИВОЖLANISHINING MILLIY VA XORIJIY KONSEPSIYALARI Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
21. МА Эсонова ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Экономика и социум, 1086-1089